

draw.io MCP Server チュートリアル

Claude Code からダイアグラムを作成する

河合勝彦 *

2026 年 4 月

目次

1	はじめに	1
1.1	draw.io (diagrams.net)	2
1.2	MCP (Model Context Protocol)	2
1.3	Claude Code	2
1.4	draw.io MCP Server	2
2	インストール	3
2.1	前提条件	3
2.2	MCP サーバーの登録	3
2.3	動作確認	3
3	基本的な使い方	3
3.1	方法 1 : Mermaid 記法で図を作成する	3
3.2	方法 2 : XML 形式で細かく制御する	4
3.3	方法 3 : CSV からダイアグラムを生成する	5
4	オプション	7
5	Tips	7
6	アンインストール	8

1 はじめに

本チュートリアルでは、draw.io MCP Server を用いて Claude Code からダイアグラムを作成する方法を解説する。

* 名古屋市立大学大学院経済学研究科。連絡先：kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

1.1 draw.io (diagrams.net)

draw.io^{*1}は、無料・オープンソースのダイアグラム作成アプリケーションである。フローチャート、UML 図、ネットワーク構成図、組織図など多様な図を作成でき、Web アプリケーションおよびデスクトップ版として利用できる。図はクライアント側で処理され、サーバーにデータが保存されることはない。PNG・SVG・PDF など多数の形式へのエクスポートに対応している。

- 公式サイト：<https://www.drawio.com/>
- Web エディタ：<https://app.diagrams.net/>
- ソースコード：<https://github.com/jgraph/drawio>

1.2 MCP (Model Context Protocol)

MCP (Model Context Protocol)^{*2}は、Anthropic 社が 2024 年 11 月に公開したオープン標準プロトコルである。AI アシスタントと外部のツール・データソース・アプリケーションを安全に接続するための仕組みを提供する。Tools・Resources・Prompts の 3 つのプリミティブで構成され、主要なプログラミング言語向けの SDK が提供されている。

1.3 Claude Code

Claude Code^{*3}は、Anthropic 社が提供する AI コーディングエージェントである。CLI (コマンドラインインタフェース) としてターミナルから利用でき、コードベースの理解・ファイル編集・コマンド実行などの開発タスクを支援する。VS Code 拡張や JetBrains 拡張も提供されている。MCP サーバーと連携することで、外部ツールとの統合が可能になる。

1.4 draw.io MCP Server

draw.io MCP Server^{*4}は、MCP を通じて Claude Code などの AI アシスタントから draw.io エディタと連携し、ダイアグラムの作成・編集を行うためのサーバーである。npm パッケージ @drawio/mcp として配布されている。

対応する入力形式は以下の 3 つ：

- **XML** — draw.io (mxGraph) ネイティブ形式。最も細かい制御が可能
- **CSV** — 表形式データから組織図やフローチャートを生成
- **Mermaid** — Mermaid.js 記法によるダイアグラム定義

*1 <https://www.drawio.com/>

*2 <https://modelcontextprotocol.io/>

*3 <https://claude.ai/download>

*4 <https://github.com/jgraph/drawio-mcp>

2 インストール

2.1 前提条件

- Node.js (npx が使えること)
- Claude Code CLI

2.2 MCP サーバーの登録

Claude Code で以下のコマンドを実行する：

```
claude mcp add drawio -- npx @drawio/mcp
```

これにより ~/.claude.json にサーバー設定が追加される。

2.3 動作確認

Claude Code を起動し、/mcp コマンドでサーバー一覧を表示する。drawio が一覧に表示され、ツールとして以下の3つが認識されていれば成功である：

- open_drawio_xml — XML 形式で図を開く
- open_drawio_csv — CSV 形式で図を生成する
- open_drawio_mermaid — Mermaid 記法で図を生成する

3 基本的な使い方

Claude Code に自然言語で図の作成を依頼すると、内容に応じて適切なツールが自動的に選択される。入力形式を明示的に指定することも可能である。表 1 に各形式の特徴をまとめる。

表 1 入力形式の比較

	Mermaid	XML	CSV
手軽さ	高い	低い	中程度
レイアウト制御	自動	手動 (精密)	自動
スタイル制御	限定的	完全	中程度
適した用途	フローチャート シーケンス図	構成図・複雑な図 スイムレーン	組織図・一覧系 ネットワーク図

3.1 方法 1：Mermaid 記法で図を作成する

最も手軽な方法である。Claude Code に自然言語で依頼するだけでよい。

プロンプト例

「ユーザー登録のフローチャートを draw.io で作って」

Claude Code は内部的に以下のような Mermaid 記法を生成し、`open_drawio_mermaid` ツールを呼び出す：

```
graph TD
  A[フォーム入力] --> B{バリデーション}
  B -->|OK| C[DBに保存]
  B -->|NG| D[エラー表示]
  C --> E[確認メール送信]
  E --> F[完了画面]
  D --> A
```

ブラウザで draw.io エディタが開き、図が表示される。そのまま GUI で編集・エクスポートが可能である。

3.2 方法 2：XML 形式で細かく制御する

ノードの位置・スタイル・接続を正確に指定したい場合は XML 形式を使う。

プロンプト例

「draw.io の XML 形式で、3 層アーキテクチャの構成図を作って。色分けしてほしい」

Claude Code が `open_drawio_xml` を呼び出し、`mxGraphModel` 形式の XML を生成する。コンテナ（グループ・スイムレーン）を使った入れ子構造や、エッジの接続点指定など高度なレイアウトが可能である。

図 1 は、実際に Claude Code が生成した 3 層アーキテクチャ構成図である。各層をスイムレーンで区切り、`fillColor` で色分けしている。

3層アーキテクチャ構成図

図1 XML形式で生成した3層アーキテクチャ構成図（色分けあり）

3.3 方法3：CSVからダイアグラムを生成する

既存の表形式データから図を生成する場合に便利である。組織図やネットワーク構成図などに向いている。

プロンプト例

「以下の CSV データから組織図を draw.io で作って」

open_drawio_csv が呼び出され、draw.io の CSV インポート仕様に従ったデータからダイアグラムが生成される。

以下は組織図を生成する CSV の例である (org-chart.csv) :

```
# label: %name%<br><i>%role%</i>
# style: shape=%shape%;fillColor=%fill%;strokeColor=%stroke%;
#       fontStyle=1;whiteSpace=wrap;html=1;fontSize=12;
# namespace: csvimport-
```

```

# connect: {"from":"manager","to":"name","invert":true,
#   "style":"edgeStyle=orthogonalEdgeStyle;rounded=1;
#   exitX=0.5;exitY=1;entryX=0.5;entryY=0;"}
# width: 180
# height: 60
# padding: 30
# layout: horizontaltree
## CSV data
name,role,manager,shape,fill,stroke
田中太郎,代表取締役 CEO,,mxgraph.basic.rect;rounded=1,#dae8fc,#6c8ebf
山田花子,取締役 CTO,田中太郎,mxgraph.basic.rect;rounded=1,#d5e8d4,#82b366
佐藤一郎,取締役 CFO,田中太郎,mxgraph.basic.rect;rounded=1,#d5e8d4,#82b366
鈴木美咲,取締役 COO,田中太郎,mxgraph.basic.rect;rounded=1,#d5e8d4,#82b366
高橋健太,開発部長,山田花子,mxgraph.basic.rect;rounded=1,fff2cc,#d6b656
伊藤さくら,インフラ部長,山田花子,mxgraph.basic.rect;rounded=1,fff2cc,#d6b656
渡辺大輔,経理部長,佐藤一郎,mxgraph.basic.rect;rounded=1,fff2cc,#d6b656
中村あおい,人事部長,鈴木美咲,mxgraph.basic.rect;rounded=1,fff2cc,#d6b656
小林翔,営業部長,鈴木美咲,mxgraph.basic.rect;rounded=1,fff2cc,#d6b656

```

CSV のポイント：

- # で始まる行はメタデータ（ラベル書式・スタイル・接続ルール・レイアウト）
- label で HTML テンプレートを定義する。HTML タグを使う場合は `html=1` をスタイルに含める必要がある
- connect で manager 列の値を親ノードとして接続する
- layout: `horizontaltree` でツリー型の自動レイアウトが適用される
- データ行の fill / stroke 列で階層ごとに色分けする

図 2 はこの CSV から draw.io が生成した組織図である。

図2 CSV から生成した組織図

4 オプション

各ツールには共通のオプションがある (表 2)。

表 2 ツール共通オプション

オプション	値	説明
dark	auto / true / false	ダークモード設定
lightbox	true / false	読み取り専用ビューで開く

5 Tips

- draw.io エディタ上で編集した図は、「ファイル→名前を付けて保存」でローカルに保存できる。
- PNG/SVG/PDF にエクスポートする際、「XML を含める」オプションを有効にすると、エクスポートしたファイルから draw.io で再編集できる。
- Mermaid 記法はシンプルな図に向いている。複雑なレイアウトやスタイル指定が必要な場合

は XML 形式を指定するとよい。

- CSV 形式のラベルで HTML タグ (
や<i>など) を使う場合は、スタイルに `html=1` を含めないとタグがそのまま表示されるので注意する。
- Claude Code との会話の中で「この図を修正して」と依頼すれば、XML を更新して再度エディタを開くことも可能である。

6 アンインストール

MCP サーバーの登録を解除するには以下を実行する：

```
claude mcp remove drawio
```

参考文献

- [1] JGraph Ltd., “draw.io,” <https://www.drawio.com/> (最終アクセス：2026 年 4 月) .
- [2] JGraph Ltd., “draw.io Documentation,” <https://www.drawio.com/doc/> (最終アクセス：2026 年 4 月) .
- [3] JGraph Ltd., “Draw.io MCP Server,” GitHub repository, <https://github.com/jgraph/drawio-mcp>, 2025 年.
- [4] Anthropic, “Model Context Protocol,” <https://modelcontextprotocol.io/> (最終アクセス：2026 年 4 月) .
- [5] Anthropic, “Introducing the Model Context Protocol,” <https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol>, 2024 年 11 月 25 日.
- [6] Anthropic, “Claude Code overview — Claude Code Docs,” <https://code.claude.com/docs/en/overview> (最終アクセス：2026 年 4 月) .
- [7] Mermaid, “Mermaid | Diagramming and charting tool,” <https://mermaid.js.org/> (最終アクセス：2026 年 4 月) .
- [8] JGraph Ltd., “mxGraph — JavaScript diagramming library,” GitHub repository, <https://github.com/jgraph/mxgraph>, 2021 年 (アーカイブ) .